

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

“Современное преподавание русского языка в ВУЗе”

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы Кафедры «История и
филология»

Азиатский Международный Университет.

Бухара, Узбекистан

murodovadildoraarabovna@oxu.uz

Сайфутдинова Малика Садуллаева

Студентка 2-курса факультета

Филология - русского языка и литературы

Азиатский Международный Университет

Бухара, Узбекистан

malikasayfutdinova37@gmail.com

Анатация; В этой статье я хочу сказать, что сегодня в сфере высшего образования в нашей стране создана большая свобода и студентам стало легко изучать русский язык. В высших учебных заведениях педагоги используют различные современные методы и новые методики, чтобы пробудить интерес студентов к этому предмету.

Ключевые слова; Словари, высшие учебные заведения, преподаватель, образование, русский язык, процесс, учитель, методы, таблицы, литература.

Anatatsia; In this article I want to say that today great freedoms have been created in higher education in our country and it has become easy for students to learn Russian. At the university, teachers use various modern methods and new techniques to awaken students' interest in this subject.

Key words; Dictionaries, higher educational institutions, teacher, education, Russian language, process, teacher, students, audience, methods, tables, literature.

Anatasiya; Bu maqolamda shuni aytmoqchimanki, bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida katta erkinliklar yaratilgan va talabalar uchun rus tilini o'rganish oson bo'lib qolgan. Universitetda o'qituvchilar

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYIY ONLAYN KONFERENSIYA

tomonidan talabalarning ushbu fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida turli zamonaviy uslublar, yangi uslublardan foydalanilmoqda.

Kalit so'zlar; Lug'atlar, oliy o'quv yurtlari, o'qituvchi, ta'lim, rus tili, jarayon, o'qituvchi, metodlar, jadvallar, adabiyotlar.

“Русский язык- один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения.” Сказал В.Г. Белинский. [5,с.36].

Изучение иностранного языка в том числе русского языка как иностранного ВУЗе длительной и трудоёмкий процесс, цели которого-приобретение коммуникативных навыков. Новые тенденции мирового развития, предполагающие расширение профессионального общения и деловых контактов на международном уровне, стремительное внедрение в жизнь современного человека компьютеров, Интернета, новых средств качественно меняют труд и языковые потребности выпускников вуза педагогического направления. Следует отметить, что вузы педагогического направления обладают значительными возможностями в формировании навыков чтения литературы на русском языке, которые имеются в циклах дисциплин общекультурной, педагогической, социальной подготовки. В настоящее время никто не сомневается в том, что методика обучения иностранным языкам, в том числе русскому как иностранному, представляет собой самостоятельную научно-практическую дисциплину. [5,с.179]. В методике обучения русскому языку как иностранному определены цели, задачи, общие принципы, оценены и взяты на вооружение наиболее эффективные пути и приемы достижения поставленных целей.

Важнейшим компонентом процесса развития языковой личности является формирование умения пользоваться словарями в учебно-познавательной деятельности как источником знания и средством саморазвития. Несомненным является тот факт, что словари играют неопределимую роль в процессе преподавания русского языка ВУЗе. Невозможно представить совершенные образовательные процессы - без учителя учитель является одновременно субъектом и организатором образовательного процесса. Я хотела бы подчеркнуть, что эффективные и содержательные уроки в ВУЗах зависят от метода и образования преподавателя. Сегодня многие высшие учебные заведения оснащены современными технологиями, благодаря этому студенты легко обучаются с

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

помощью новых методов. Игровые технологии помогают студентам лучше освоить тему. Современные инновационные технологии также важны в процессе обучения русскому языку. Их развитие приводит к появлению новых подходов к изучению языка. Инновационные подходы делают уроки русского языка более детальными, интересными и яркими. Например, они перспективны для развития творческих способностей учащихся в ходе урока. Учителя множественных ВУЗов используют методы как:

- ▶ кластеры, вставки (при самостоятельном изучении теоретического материала);
- ▶ заполнить таблицы, дневник из двух частей;
- ▶ чтение с остановками, совместный поиск;
- ▶ взаимное обсуждение, круглый стол;
- ▶ изобретательские технологии решения задач,
- ▶ «В поисках ошибки», классические лекционные занятия;
- ▶ обучение с использованием аудиовизуальных технических средств,
- ▶ тесты, метод проектов и т. д.

Студенты проводят исследования по выбранной теме и готовят отчеты и презентации, чтобы оценить свои способности анализировать данные и применять свои знания. Творческие проекты: написание эссе, создание литературных произведений, участие в конкурсах помогают раскрыть творческие способности и глубину понимания языка. Вопросы для всего аудитории, чтобы быстро определить уровень усвоения материала. Индивидуальные опросы: личные интервью со студентами, лучшая оценка их знаний и навыков. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс языковых знаний и речевых навыков и умений, которые формируются и усваиваются в ходе занятий [4, с. 154]. Современная методика преподавания русского языка в вузах Узбекистана признает, что трудности усвоения слов, с одной стороны, связаны с особенностями лексической системы самого русского языка, а с другой — спецификой лексики родного языка студентов. Так как слова в русском языке существуют не изолированно, а в связи с другими, то студенты изучают лексику во взаимосвязи, в сопоставлении, что облегчает процесс усвоения материала. В процессе обучения большое место должно быть отведено семантике слов, так как с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи. Живое слово преподавателя,

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

его непосредственное обращение студентам, возможность постоянной обратной связи все это имеет несомненные преимущества. Следует всегда помнить: какие бы технические средства мы ни использовали, центральной фигурой в учебном процессе остается преподаватель, и ему необходимо внимательно следить за своей речью, обладать хорошим, четким произношением, не допускать грамматических и стилистических ошибок.

Использованная литература;

1. Васильева М. Н., Васильева О. Н. Русский язык и культура речи для студентов вузов. Учебное пособие. М.: Флинта. 2022. 84 с.
2. Бухарова А. В., Бухарова Т. Г. Русский язык как иностранный для специальностей. М.: Юрайт. 2023. 166 с.
3. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык. Учебное пособие для студентов-филологов заочного обучения / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова.
4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *Modern Science and Research*, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33.
6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Муродова, Д. А. (2023). ПОНЯТИЕ СЛОВ «ЩЕДРОСТЬ И ТРУСОСТЬ» В ЛАКСКОМ ЯЗЫКАХ.

**FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA**

12. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
13. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
14. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
15. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
16. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
17. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.